

Editorial

Nuestro comportamiento con el ambiente en términos de gasto energético, uso del agua, producción de alimentos y conservación, se encuentra en reorganización para buscar un camino adecuado para mantener sano nuestro hábitat en nuestros continentes, y poder vivir en él sostenidamente, pero si no aceleramos y concluimos pronto en exigencias de conservación y producción energética amigable vamos hacia un colapso planetario con severas consecuencias en la humanidad. La solución, indudablemente, pasa por minimizar tal comportamiento con un enfoque ecosistémico con acciones serias y contundentes, en alianza entre gobiernos, industrias, comunidades y la academia, para perseguir un futuro, difícil, pero imperativo de alcanzar, que produzca la menor huella ecológica posible para dejar, a quienes nos debemos (las futuras generaciones), una mejor calidad de vida.

En Ecuador, la Universidad Técnica de Manabí (UTM) es partícipe de ese reto gran desafío, no solo formando profesionales que promuevan la producción agrícola, pecuaria y de acuicultura con conciencia ecosistémica, sino también gestionando conocimiento y tecnología a través de la investigación hacia la sostenibilidad de sus recursos. En acuicultura por ejemplo, la formación en la UTM se basa en la carrera de ingeniería en acuicultura (hoy en auge con más de 250 profesionales graduados, y 400 estudiantes en matrícula) y posgrado de matiz investigativa en Acuicultura, cuyos enfoques se gestionan hacia diversificación de la acuicultura de Ecuador y regiones tropicales, además de atender, por su puesto a la importante camaronera en Latinoamérica, donde tan solo Ecuador produjo sobre las 600.000 t el pasado año 2019, suponiendo unos 4000 millones de dólares.

Nuestra revista *Aquatechnica*, es nuestro receptáculo de investigación en acuicultura desde y para Iberoamérica y el mundo, pretendiendo gestionar una difusión amplia y validada, contribuyendo con la gran responsabilidad, histórica y del momento, de gestionar tecnología para la producción de alimento y mantener la seguridad alimentaria del planeta.

No pretendemos que *AquaTechnica*, sea una revista científica más que solo valida y difunde conocimiento nuevo, sino que sea herramienta fundamental para el desarrollo de la acuicultura iberoamericana, al difundir tecnologías e innovaciones, plasmadas en artículos y notas científicas, pero también en ensayos de un tema particular, revisiones y manuales técnicos que puedan permitir mayor utilidad práctica, teniendo en cuenta no solo las especies tradicionales de producción acuícola, sino las múltiples especies emergentes para consolidar la acuicultura en los países iberoamericanos.

Los tiempos difíciles nos han condicionado a buscar estrategias, por ello estamos buscando socios patrocinadores de *Aquatechnica*, siendo este número apoyado por la empresa privada, colaboración con la cual se pretende dar continuidad a la revista y hacer un acercamiento más efectivo al aparato productor gestionado por las empresas de acuicultura.

En este número de *Aquactechnica*, se analizan, discuten y validan temas de patologías y diagnóstico, así como el uso de probióticos y la homeopatía en camarones peneidos, el cultivo de macroalgas en el trópico, aspectos nutricionales de microalgas con manipulación genética, así como su uso como dietas en moluscos bivalvos, además de cómo pueden ser utilizadas para el refinamiento del producto dándole un valor preferencial y agregado a las ostras cultivadas.

Sentimos una gran satisfacción institucional de aportar con este granito de arena, matizado con ciencia y tecnología que indudablemente aportará al desarrollo regional, nacional e internacional.

Hipatia Delgado Demera, Ph D.
Vicerrectora Académica
Universidad Técnica de Manabí